

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Un momento della raffinazione del rame dalla malachite, esperimento effettuato al LASeRT, 2021 (a cura di Ivana Angelini).

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LAsERT) dell'Università di Padova

*Massimo Vidale**, *Valentina Famari**, *Vanessa Forte**, *Margarita Gleba♦*,
Ivana Angelini♦, *Stefania Mazzocchin^Δ*

Riassunto

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LAsERT) è attivo dal 2016 presso i Laboratori di Archeologia del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica dell'Università degli Studi di Padova a Ponte di Brenta (PD). La sua duplice finalità – sperimentale e didattica – è volta alla comprensione della tecnologia antica su basi materiali, anche tramite la realizzazione di repliche di strumenti e apparati tecnici antichi. Il presente contributo illustra l'attività svolta presso i Laboratori di Archeologia negli scorsi anni, durante i quali, con gli studenti delle lauree triennali e magistrali, si sono susseguite sperimentazioni su tecniche produttive di età pre-protostorica e classica che hanno indagato la tecnologia di diversi materiali: la ceramica, le industrie litiche, il vetro, la metallurgia e le industrie tessili.

Abstract

The Laboratory of Experimental Archaeology and Technology Research (LAsERT) has been active since 2016 at the Archaeology Laboratories of the University of Padua in Ponte di Brenta (PD). Its dual purpose – experimental and didactic – is aimed at understanding ancient technology on a material basis, also through replicas of ancient tools and technical apparatuses. This contribution illustrates the activities carried out at the Archaeology Laboratory in the recent years, during which, with students of the Bachelor and Master's degrees, experiments on prehistoric, protohistoric and classical techniques were carried out, investigating the technology of various materials: ceramics, lithic industries, glass, metallurgy and textiles.

1. I Laboratori di Archeologia

Il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica dell'Università degli Studi di Padova (dBC) si completa con gli spazi dei Laboratori di

* Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica
massimo.vidale@unipd.it

* PhD student, Universidad de Alicante

Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica
valefamari@gmail.com

♦ Università di Roma La Sapienza

Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica
vanessa.forte@unipd.it

♦ Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica
margarita.gleba@unipd.it

♦ Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica
ivana.angelini@unipd.it

^Δ Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica
stefania.mazzocchin@unipd.it

fig. 1. I Laboratori di Archeologia del dBC (foto S. Mazzocchin).

Archeologia, siti a Ponte di Brenta all'interno dei locali di un'ex distilleria, restaurati e convertiti al nuovo uso¹ (fig. 1). Attivi dal 2002, nascono per soddisfare le esigenze di ricerche connesse alle attività di scavo archeologico che il dBC svolge in Italia e all'estero. Al loro interno infatti sono a disposizione di tutti i filoni di ricerca spazi attrezzati per il lavaggio, la catalogazione, lo studio e la ricerca dei reperti e dei siti indagati, e strumentazioni per il rilievo fotografico, l'osservazione microscopica e l'informatizzazione dei rilievi grafici; grande attenzione è data al disegno – sia tradizionale che digitale – dei materiali e alla ricostruzione virtuale del contesto di provenienza. Oltre a due ampi depositi, ordinati e facilmente accessibili, dove sono

conservati i materiali archeologici scavati dal Dipartimento o dati in concessione dagli organi del Ministero per finalità di studio, presso i Laboratori vi sono un'aula didattica a supporto alle lezioni, sia frontali che pratiche, adatta anche allo svolgimento di seminari e conferenze, e l'Archivio disegni, che conserva migliaia di tavole a supporto dello studio. Studenti, dottorandi e specializzandi di tutte le discipline materia di insegnamento del Dipartimento frequentano i Laboratori, supportati dal personale docente e tecnico per il lavoro pratico sui reperti anche in vista della tesi o di pubblicazioni. Una delle ricerche che ha trovato ampio spazio presso i Laboratori di Archeologia, dove ha potuto esprimere al meglio le sue multiformi anime

è il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASeRT) i cui responsabili sono Massimo Vidale e Ivana Angelini.

Stefania Mazzocchin

2. Il LASeRT

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASeRT) nacque nel 2016 con finalità sperimentali e didattiche attorno al progetto “Ricreiamo il Vaso François”. Gli studenti, allora sotto la guida di Giuseppe Pulitani, esperto in tecnologia antica, ebbero l’opportunità di ripercorrere l’intero processo tecnico – dalla preparazione delle materie prime alla decorazione – della riproduzione del Vaso François, il grande cratere a volute capolavoro dell’arte vascolare attica, oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, oltre che l’inizio della costruzione della fornace ceramica di VI-V sec. a.C., inizialmente progettata per contenere il vaso stesso². L’ambizioso progetto³ – un vero e proprio caso di *hybris* sperimentale post-ellenica, inesorabilmente punito dalla realtà dei fatti – ebbe solo parziale successo: riuscimmo a creare una plausibile copia di perfette dimensioni del vaso stesso, ma sbagliammo la tecnica costruttiva del corpo del vaso ipotizzando ampie fasce sovrapposte e saldate verticalmente le une alle altre, quando invece ci saremmo accorti, in seguito, che lo stesso corpo o vasca del grande vaso era stata foggjata in un’unica operazione di foggjatura. L’errore si ripercosse sui tempi di fabbricazione ed essiccazione della spalla e soprattutto sulle modalità di attacco delle grandi anse, che infine risultarono difettose.

UNIVERSITÀ DELLA STRADA DI PISA
 Dipartimento dei Beni Culturali
 archeologia, storia dell'arte, cultura e della musica

Corso di Dottorato di Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali

Il giorno giovedì 5 aprile 2018, alle ore 15:30, presso l'Aula Diano del Palazzo Liviano, si terrà un seminario sul tema

Ripercorsi tecnologici e riletture iconografiche del vaso François

Prof. Massimo Vidale
 Archeologia dei Processi Produttivi

Parteciperà il Dr. Mario Iozzo (Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze)

Interventi

Massimo Vidale, Giulia Conti, Irene Caldana, Federico Schiavon, Enrico Rampazzo, Giulia Salvo, Giuseppe Pulitani: introduzione al seminario

Antonio Zanonato: Riassunto filmato della sequenza costruttiva della prima replica del Vaso François

Federico Schiavon: Un commento sulla replicazione del processo di foggjatura

Ester Giachetti, Martina Rossi: Il programma figurativo del Vaso François nell'ipotesi di Mario Torelli

Irene Caldana: Alcuni aspetti tecnici della realizzazione grafica e una soluzione per il problema del fregio della nave

Massimo Vidale: Le immagini del Vaso François nella dialettica tra artigiani e committenti

Giulia Tozzi: Una domanda e alcune risposte sull'onomastica dei creatori del vaso

Mario Iozzo: commenti finali e discussione

Sono invitati a partecipare i dottorandi, gli specializzandi, gli studenti e tutti gli interessati.

www.beniculturali.unipi.it

fig. 1. Locandina del seminario *Ripercorsi tecnologici e riletture iconografiche del vaso François*, tenuto nel 2018 presso Palazzo Liviano.

Il vaso rimase quindi non cotto, e la costruzione della grande fornace verticale, i cui mattoni e piano perforato erano già pronti, fu così temporaneamente sospesa.

Ma l’avventura – tenendo conto del fatto che si impara più dagli errori dei quali si capiscono le ragioni, che da successi che magari possono essere casuali – fu tutt’altro che sterile. Il 5 aprile 2018, tenemmo il seminario *Ripercorsi tecnologici e riletture iconografiche del vaso François* (fig. 2), con la partecipazione del gruppo di lavoro e di Mario Iozzo (Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, e il maggiore esperto del celebre manufatto)⁴. Fu presentato un video con la sequenza della replicazione del vaso; una comunicazione illustrò alcuni aspetti metrologici inediti del cratere,

mentre un'altra propose una ipotesi del tutto nuova sul celeberrimo fregio della nave di Teseo, divergente da quella *mainstream* pubblicata da M. Torelli, e puntualmente pubblicata sulla rivista *Eidola*⁵. Inoltre, l'uso di una ricostruzione sperimentale del tornio da vasaio greco del VI-V secolo a.C. appositamente realizzata da Giuseppe Pulitani, e rimasta in dotazione al LAsERT, permise di replicare sperimentalmente la prassi greca e magno-greca di far esibire sullo stesso tornio delle giovani ballerine/acrobate/musiciste in contesti di simposio⁶.

Il laboratorio, dopo questo avvio, ha continuato a svolgere il suo ruolo principale: quello di aiutare studenti e ricercatori a studiare e a comprendere la tecnologia antica mediante una ripetuta e sistematica immersione in dimensioni di materialità. La sperimentazione sulle tecniche e le materie prime è integrata alla didattica della cultura materiale preistorica, protostorica e classica, concentrandosi sulla produzione della ceramica, sulle industrie litiche, sul vetro, sulla metallurgia e la fabbricazione dei tessuti⁷. Nel corso degli anni, è cresciuto grazie all'esperienza di docenti e di collaboratori specializzati, e all'acquisizione di apposite attrezzature; alla strumentazione moderna si affianca quella antica, ricreata nelle forme e nei materiali secondo quanto testimoniato dai reperti giunti fino a noi. Oltre a una importante riproduzione del tornio greco, sono presenti altri tre torni, uno elettrico moderno, e due, più tradizionali, a volano: quello frontale, secondo l'uso nordeuropeo, e quello di tipo medievale, come illustrato da Piccolpasso⁸. Una mola industriale, anche se molto poco ha di antico, risulta co-

munque estremamente utile per accelerare preparazione degli impasti d'argilla e per la macinazione del cocchiopesto. Nel giardino dei Laboratori di Archeologia si trovano una replica della fornace per ceramica ricostruita sulla base di una traccia rinvenuta nella terramara di Pilastrì di Bondeno⁹ (fig. 3), mentre trova attualmente posto anche la costruzione finale della fornace verticale greca inizialmente prevista per la cottura del Vaso François.

Il LAsERT, uno dei pochi laboratori ampiamente e specificamente attrezzati per l'archeologia sperimentale negli istituti universitari italiani, è giunto così a integrare un precedente e più ampio interesse dell'Italia nord-orientale per l'archeologia sperimentale¹⁰.

Massimo Vidale

3. Le attività dal 2017 in poi

Nel corso degli anni successivi, il LAsERT ha ospitato molte attività eterogenee che hanno coinvolto gli studenti delle lauree triennali e magistrali in Archeologia, Scienze Archeologiche e *Applied Sciences to Cultural Heritage, Material and Sites*, della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici, i borsisti e i cooperazione dei progetti promossi dal Dipartimento anche in collaborazione con altri dipartimenti e/o enti e studiosi esterni, come i partecipanti dei corsi di PCTO-percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, l'ex-alternanza scuola-lavoro. Tali attività hanno compreso delle sessioni di sperimentazione sul vetro (fusione con Giuseppe Pulitani e progetto studenti ArExGlass¹¹); varie sperimentazio-

fig. 3. Gli studenti di Archeologia durante la costruzione sperimentale della fornace scavata dal dBC a Pilastri di Bondeno (Ferrara) (foto I. Caldana).

ni di archeometallurgia, dall'estrazione del rame da malachite e la fusione del rame per la produzione di piccoli oggetti, effettuata con crogioli, mantici e *tuyères* sperimentali (fig. 4a) a prove di conio su piccoli tondelli di rame (Ivana Angelini, Nicola Albertin e Andrea Stella); ripetute sessioni di dimostrazione e addestramento degli studenti negli aspetti di base della scheggiatura della selce¹² (tra gli altri, Davide Visentin e Alberto Balasso) (fig. 4b) e della manifattura manuale di ceramiche antiche (Valentina Famari). Più recenti sono gli sviluppi della collaborazione con finalità di didattica e ricerca tra le docenti UniPd Maria Stella Busana e Margarita Gleba nella fabbricazione di fibre e tessuti (fig. 4c); a questo fine, con fondi della Scuola di Specializzazione, il LASeRT ha acquisito recentemente un telaio verticale a pesi co-

struito da un artigiano specializzato, Ettore Pizzuti. Il telaio è già utilizzato per insegnare agli studenti le basi dell'antica tessitura. Nel prossimo futuro verrà utilizzato anche in progetti scientifici che richiedono esperimenti con repliche di antichi pesi da telaio o con tipi specifici del filato.

Questa breve nota menziona infine due recenti progetti nel quadro dei quali le attività sperimentali di ricerca hanno avuto e stanno avendo un ruolo di primo piano.

*Massimo Vidale, Ivana Angelini,
Margarita Gleba*

4. La foggatura di un vaso situliforme con croce gammata

Il progetto multidisciplinare "La prima fonderia di Padova preromana – *The earliest*

fig. 4. Alcune delle attività sperimentali svolte al LASERT: a) minerali di partenza (malachite), malachite e carbone macinati per la preparazione della carica del crogiolo e lingottino di rame ottenuto (foto I. Angelini); b) sessione di scheggiatura della selce (foto M. Vidale); c) tessitura al telaio verticale (foto M. Gleba).

fondry of pre-Roman Padua”, finanziato nel 2021 nell’ambito della Ricerca Scientifica di Eccellenza della Fondazione CA.RI.PA.RO., è incentrato sullo studio e l’analisi di un blocco stratigrafico rimosso nel 2000-2001 dal sito scavato tra riviera Ruzante e via S. Chiara, nel luogo dell’attuale Questura di Padova, e su un vasto comparto di analisi archeometriche dei materiali rinvenuti. Il blocco, microscavato nel 2022 presso il LASERT, conteneva la sottofondazione di un vespaio ricco di frammenti ceramici e un importante testimone stratigrafico¹³. Esattamente al centro del vespaio si trovò parte di un vaso situliforme con una croce gammata a rilievo sulla spalla. La replica sperimentale di questo vaso fu effettuata a partire dal dato archeologico e tramite un processo di *problem solving*; diversi esemplari dello stesso contenitore sono stati realizzati¹⁴ sperimentando e combinando diverse tecniche – sia ceramiche che non – e strumenti diversi, sia contemporanei che riprodotti (fig. 5). Lo studio, che sarà corredato di indagini radiografiche dell’originale archeologico come delle attuali repliche, ha permesso di elaborare nuove teorie sulla tecnica utilizzata dai Veneti antichi per la realizzazione di questa ed altre forme fittili e sulla catena operativa seguita. I dati sinora raccolti suggeriscono delle analogie piuttosto strette tra la costruzione di questo tipo ceramico e quella delle celebri situle bronzee della tradizione del Veneto antico, un tema da approfondire. In questa prolungata riflessione sono stati coinvolti, oltre a Michele Cupitò, specialista della materia, anche gli studenti dei vari corsi di laurea, che si sono cimentati in prima persona nella modellazione e rifinitura di vari manufatti ceramici.

Valentina Famari

fig. 5. Replicazione del vaso situliforme in argilla, a partire dai frammenti rinvenuti nel vespaio del blocco stratigrafico dalla Questura (foto. V. Famari).

5. Il progetto BeExpert

Il LASeRT ha ospitato per circa un anno anche il progetto B-Expert (*Becoming an Expert: Skill and Toolmaking in Neolithic craftspeople*), una ricerca multidisciplinare del dBC, finanziata nel 2021 dal programma STARS StG (*Supporting Talents in Research*, Università di Padova) dedicato a progetti innovativi e ambiziosi. B-Expert studia le abilità artigianali sviluppate durante il Neolitico, nella progressiva transizione dalla produzione di strumenti in pietra alla lavorazione della ceramica. Questa innovazione tecnica e la sua pratica potrebbero aver richiesto lo sviluppo di nuove abilità che, in base alle teorie sulla plasticità cerebrale, avrebbero a loro volta modificato alcune aree del cer-

vello, in particolare quelle responsabili del controllo motorio. Dal punto di vista archeologico la destrezza tecnica potrebbe aver lasciato traccia nella produzione materiale.

B-Expert ha proposto un approccio radicalmente nuovo nell'ambito della ricerca archeologica italiana, combinando archeologia e neuroscienze cognitive e integrando nella pratica le competenze degli archeologi in materia di archeologia sperimentale e studio della cultura materiale, con le conoscenze dei neuroscienziati nello studio dei meccanismi neurali alla base dei comportamenti umani. Selezionando due delle tecnologie più impiegate nel Neolitico, quali la scheggiatura della pietra e la lavorazione dell'argilla, B-Expert ha monitorato un

fig. 6. Alcune fasi del progetto B-Expert: a) modellazione di vasi in argilla presso il LASeRT (foto V. Forte); b) monitoraggio degli indici neurali dei partecipanti presso il Laboratorio di Neuroscienze del Movimento (foto V. Forte).

gruppo di soggetti durante il loro percorso di acquisizione di abilità nella lavorazione della selce e nella modellazione di vasi in argilla, impiegando materie prime, tecniche e condizioni di trasmissione della conoscenza ispirate al periodo Neolitico (fig. 6a).

Le attività sperimentali sono state svolte presso il LASeRT coinvolgendo gli studenti del dBC e in collaborazione con Massimo Massussi (Società Cooperativa Matrix 96), esperto in tecnologia litica. Le sessioni di acquisizione di competenze nella produzione ceramica sono state supervisionate da Vanessa Forte, PI di B-Expert, e Massimo Vidale, come referente scientifico del progetto. Gli schemi motori e gli indici neurali dei partecipanti sono stati monitorati con un approccio innovativo che combina analisi 3D del movimento e registrazione simultanea di Stimolazione Magnetica Transcranica ed Elettroencefalogramma (TMS-EEG). Il monitoraggio dei partecipanti è stato svolto presso il La-

boratorio di Neuroscienze del Movimento (NEMO) in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Generale (Luisa Sartori) e il Dipartimento di Neuroscienze (Antonino Vallesi, Antonino Visalli) dell'Università di Padova e il Dipartimento di Psicologia dell'Università Sapienza di Roma (Gaspere Galati, Maria Giulia Tullo). Il paradigma applicato ha permesso di tracciare i cambiamenti della corteccia motoria primaria (M1), l'attività elettrica e cinematica dei partecipanti formati nella lavorazione della selce e della ceramica e osservati prima e dopo il periodo di acquisizione delle nuove abilità (fig. 6b).

Inoltre, la variazione dei caratteri morfometrici della loro produzione materiale (schegge e lame in selce e vasi in ceramica) è stata documentata e analizzata comparando gli oggetti prodotti in un periodo iniziale, intermedio e finale del percorso di formazione. Quest'ultima fase è stata possibile combinando l'analisi delle tracce tecnologi-

che e la morfometria 3D, in collaborazione con Giuseppe Salemi e Emanuela Faresin del dBC dell'Università di Padova. B-Expert ha permesso di raccogliere una collezione di riferimento di manufatti prodotti da soggetti inesperti ed esperti, e fornire dati utili all'interpretazione della cultura materiale in relazione ai comportamenti umani.

Vanessa Forte

6. Conclusioni

A nostro parere, la migliore misura dell'utilità del LAsERT è il crescente coinvolgimento di studenti e studentesse nelle diverse attività qui brevemente elencate, oltre alle numerose collaborazioni con ricercatori di diversa provenienza avviate nel corso degli anni grazie all'ampio approccio allo studio impostato, che unisce ricerca, sperimentazione e didattica. Ad oggi, il laboratorio è regolarmente

frequentato da chi vuole incrementare e sperimentare la propria familiarità con gli aspetti più pratici della produzione materiale antica, ed è libero, sotto il nostro costante controllo e responsabilità, di proporre e sviluppare piccoli progetti individuali di ricerca, anche per la redazione di tesi di laurea triennale, magistrale e specializzazione.

*Massimo Vidale, Ivana Angelini,
Margarita Gleba*

Gli autori desiderano ringraziare Silvia Tinazzo e David Vicenzutto, che insieme ai responsabili Michele Cupitò e Arturo Zara, curando i Laboratori di Ponte di Brenta e coordinandone le attività hanno reso possibile quanto descritto nell'articolo. Sono inoltre grati a Francesca Ghedini, Jacopo Bonetto e a tutti i colleghi del dBC che da sempre seguono e incoraggiano lo sviluppo del LAsERT.

Note

¹ <https://www.beniculturali.unipd.it/www/servizi/laboratori/laboratori-di-archeologia-di-ponte-di-brenta/>

² Vedi il sito <https://www.beniculturali.unipd.it/www/laboratori-archeologia/lasert-laboratorio-di-archeologia-sperimentale-e-ricerche-sulla-tecnologia/>. Da anni il LASeRT è segnalato presso il network europeo di archeologia sperimentale EXARC: vedi al sito <https://exarc.net/high-ed/universita-degli-studi-di-padova-it>.

³ Vi parteciparono, oltre a Massimo Vidale e a Giuseppe Pulitani, le studentesse e gli studenti Giulia Conti, Irene Caldana, Federico Schiavon, Enrico Rampazzo, Giulia Salvo, e il tecnico video Antonio Zanonato.

⁴ Gli interventi furono i seguenti: F. Schiavon, *Un commento sulla replicazione del processo di foggatura*; E. Giachetti e M. Rossi, *Il programma figurativo del Vaso François nell'ipotesi di Mario Torelli*; I. Caldana, *Alcuni aspetti tecnici della realizzazione grafica e una soluzione per il problema del fregio della nave*; M. Vidale, *Le immagini del Vaso François nella dialettica tra artigiani e committenti*; G. Tozzi, *Una domanda e alcune risposte sull'onomastica dei creatori del vaso*.

⁵ CALDANA-VIDALE 2021.

⁶ PULITANI *et alii* 2017.

⁷ L'archeologia sperimentale in Veneto è stata a lungo – ed è ancora – prerogativa di associazioni o gruppi archeologici locali, che si sono mostrati particolarmente attivi in questo variegato campo di studi. Essi hanno acquisito competenze tecnologiche in molti casi di alta specializzazione, che hanno costantemente messo a disposizione di un pubblico vasto e non specialistico. Ne sono un esempio le sperimentazioni e le cotture eseguite a Bostel di Rotzo, a Bovolone (Tramedistoria Impresa Sociale, cfr. BONFANTI *et alii* 2021), e in diverse occasioni e località nel Triveneto (Officina Temporis), solo per citarne alcuni.

⁸ Rispettivamente donati al LASeRT da Sara Levi e Antonio Cornacchione, che ringraziamo vivamente per l'aiuto.

⁹ VIDALE *et alii* 2017.

¹⁰ Anche la sezione ceramica dell'ex Istituto d'Arte "A. Corradini" di Este ha integrato nella didattica la riproduzione delle tecniche, dei materiali e degli stili della ceramica – non solo classica e preclassica –. Dagli anni Ottanta del secolo scorso ai primi anni Duemila (data della chiusura dell'indirizzo ceramico

conseguente la Riforma Gelmini), la sezione ha operato con dimostrazioni, riproduzioni e cotture ceramiche nel territorio veneto, partecipando a diverse manifestazioni, come l'inaugurazione della mostra "Il ritrovamenti di Torretta" nel 1986 e quella sulle ceramiche medievali e rinascimentali rinvenute nel fiume Bacchiglione al Castello di S. Martino della Vanezza (Cervarese S. Croce-PD) nel 1998, a mostre tematiche a Padova come "Ceramiche Rinascimentali dei Musei Civici di Padova" (1993), "Impara il Museo" (1994), "Ceramiche del '600 e del '700 dei Musei Civici di Padova" (1995) e "Giotto, i colori, il fuoco e l'argilla" (1996). A Este, oltre alle numerose partecipazioni cittadine, è da ricordare la copia del corredo ceramico dell'età del Ferro e la riproduzione dell'abito venetico femminile (fatto dalla sezione tessitura dell'ISA) ancora oggi visibili nel percorso espositivo del Museo Nazionale Atestino (FAMARI 2013).

¹¹ ArExGlas (*Archaeometry and Experimental Archaeology for Pre-Roman Glassworking*), progetto innovativo studenti del dBC e finanziato dall'Università di Padova, responsabile come docente Ivana Angelini e come studente Cinzia Bettineschi. Il progetto era volto sia alla didattica che alla ricerca, indagando gli aspetti compositivi, le proprietà fisiche, la tecnologia di produzione e lavorazione e del vetro pre-romano dall'Egitto e dall'Italia. Si è considerata una selezione di casi studio, investigati con approccio multidisciplinare, integrando indagini archeometriche e archeologia sperimentale. A fine progetto, il 19 dicembre 2018 è stata organizzata una giornata di studi che ha coinvolto ricercatori di diversi Enti ed Università italiane (<https://www.beniculturali.unipd.it/www/?s=ArExGlass&submit.x=0&submit.y=0>).

¹² L'insegnamento degli aspetti basilari delle tecnologie litiche preistoriche è in corso di integrazione negli ambiti didattici del dBC di UniPd, soprattutto presso la Scuola di Specializzazione, grazie ad una apposita convenzione con l'Università di Ferrara. Al proposito, cogliamo l'occasione di ringraziare Marco Peresani per il continuo interesse e la preziosa disponibilità dimostrata.

¹³ BARATELLA *et alii* 2022.

¹⁴ Realizzato dalla scrivente, assegnista di ricerca del progetto.

Bibliografia.

- BARATELLA *et alii* 2022 = V. BARATELLA, A. GIUNTO, F. ADESSO, L. MARITAN, E.M. PÉREZ-MONSERRAT, V. FAMARI, M. VIDALE, *Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova*, in "Archeologia Veneta", XLV, 2022, pp. 60-79.
- BONFANTI *et alii* 2021 = F. BONFANTI, V. GRAZIOLI, S. PEDRON, *Ricerca e divulgazione archeologica al villaggio preistorico Parco Valle del Menago - Bovolone (VR)*, in "Archeologia Veneta", XLIV, 2021, pp. 178-189.
- CALDANA-VIDALE 2021 = I. CALDANA, M. VIDALE, *Is there a plunging Dolphin under the ship of Theseus on the François Vase?*, in "Eidola", 18, 2021, pp. 9-36.
- FAMARI 2013 = V. FAMARI, *La Sezione Ceramica dell'Istituto d'Arte*, in *Testimonianze della Sezione Ceramica dell'Istituto d'Arte "A. Corradini" di Este e dei suoi Maestri Eugenio di Claudio, Maurizio Morigi*, Catalogo della V Triennale "Ceramica al Centro"-Città di Este, Este (PD) 2013, pp. 10-78.
- PULITANI *et alii* 2017 = G. PULITANI, I. CALDANA, R. BUSATO, F. SCHIAVON, G. CONTI, E. RAMPAZZO, M. VIDALE, *Performances of (and on) the Greek Potter's Wheels: an Experimental Project*, in "Eidola", 14, 2017, pp. 35-56.
- VIDALE *et alii* 2021 = M. VIDALE, S. BERGAMINI, G. OSTI, V. GIUSEPPE PRILLO, C. REGGIO, F. TREVISAN (a cura di), *I pilastri della Terramara. Alle radici di economia, società e ambiente nel territorio di Bondeno. Vol. 1: scavo. Geomorfologia, campagne 2013-2018, datazioni e cronologia*, Crocetta del Montello (TV) 2021.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*